

МСКТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7941010>

Хошимова Н.Ш

Хошимова С.Ш

*Сурхандарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи*

Ассистент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии

Резюме.

Карциномы полости рта и ротоглотки составляют примерно от 2% до 5% рака головы и шеи. Обуславливают развитие рака полости рта. В данной статье представлена информация о причинах возникновения рака полости рта и лечении этого заболевания.

Ключевые слова.

злокачественные опухоли полости рта и орофарингеальной области, стадии TNM, МРТ, МСКТ.

Опухоли могут появляться и в полости рта у женщин, хотя это считается преимущественно у мужчин. Курильщики имеют более высокий риск развития этого заболевания. В большинстве случаев язвы во рту вызваны простым вирусом или незначительной механической травмой. КТ и МРТ используются для оценки рака полости рта и ротоглотки. КТ в аксиальной и коронарной плоскостях между 3 и 5 мм является основным методом и лучше всего подходит для оценки костной эрозии нижней и верхней челюсти. Кроме того, метастазы в лимфатические узлы шеи оптимально оцениваются с помощью КТ с контрастным усилением с аксиальными срезами 5 мм. Для оценки мягких тканей предпочтение отдается МРТ из-за ее контрастного разрешения. Таким образом, это первый метод оценки рака языка, рака ротоглотки и миндалин. Следует проводить МРТ с использованием T1, T2 и T1-GD-DTPA в аксиальной и коронарной плоскостях с добавлением сагиттальных срезов для парамедианных поражений, затрагивающих язык, губы, переднюю часть дна рта. в соответствии с его анатомическим расположением. Местное распространение, метастазы в лимфатические узлы, прогноз и методы лечения различаются в зависимости от локализации

поражения, которое в 90% случаев представлено плоскоклеточным или недифференцированным раком. Но если он появляется часто и не проходит в течение 10 дней, следует обратиться к врачу.

Неприятный запах изо рта Неприятный запах изо рта также может быть вызван заболеваниями пищеварительного тракта, плохой гигиеной, проблемами с зубами и деснами. Но злокачественные опухоли также вызывают язвы, бактерии скапливаются во рту и вызывают неприятный запах изо рта. Красно-белые пятна на груди и языке Этот симптом также может свидетельствовать о развитии опухоли. Даже если это опасно, следует обратиться к врачу. Боль в ухе Боль в ухе с одной стороны головы также может быть связана с проблемой в ротовой полости. Если боль в ухе беспокоит вас в течение последних шести месяцев, следует немедленно обратиться к врачу. Ощущение боли в языке Если есть проблема с языком, который считается самым чувствительным в организме, значит, не стоит оставаться равнодушным. Потеря веса Потеря веса является одним из ранних симптомов рака. В данном случае это связано с проблемой глотания из-за недоедания. В любом случае, если вы без причины похудели более чем на три килограмма, не откладывайте визит к специалисту. Ощущение покалывания в полости рта Иногда опухоли могут повреждать нервы, в результате чего может наблюдаться ощущение покалывания на языке или в легких. Охриплость. Даже если вы не курите, если вы заметили изменение голоса, вам следует обратиться к врачу. Проблемы с речью Могут наблюдаться проблемы с произношением некоторых слов из-за поражения развивающейся опухоли языка, губ и других важных для речи органов. Боль в области челюсти Боль может наблюдаться, особенно при движении рта. Если это не исчезнет через две недели, у вас есть серьезные основания для беспокойства.

Ощущение, будто что-то застряло в горле. Растущая опухоль также может оказывать негативное влияние на лимфатические узлы и вызывать ощущение, что что-то застряло в горле. Если эта проблема не исчезнет через несколько недель, не забудьте сходить к врачу. Некоторые злокачественные образования могут имитировать доброкачественную опухоль, например, аденоидную кисту или мукоэпидермоидную карциному. Поэтому гистопатологический диагноз необходим для постановки окончательного диагноза перед хирургическим вмешательством или лучевой терапией. ПЭТ-сканирование показано в следующих случаях: у больных раком шеи при

поиске неизвестной первичной опухоли, при наличии рецидива карциномы, при наличии метастазов в лимфатических узлах шеи или при наличии КТ.

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография важны в процессе принятия медицинских решений при карциноме полости рта из-за их способности демонстрировать первичное глубокое распространение в мягких тканях, кости, периневральное распространение, фиксацию сонных артерий и ассоциированное ретрофарингеальное и шейное поражение аденопатии. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография помогают исключить рак ротовой полости как причину симптомов, которые могут быть связаны с таким раком, а также парафарингеальный или другой глубокий лицевой генез, который может вызвать риск развития подслизистого рака у пациентов. Анатомическая визуализация с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии и физиологическая визуализация с помощью позитронно-эмиссионной томографии с фтор-18 2-фтор-2-дезоксид-глюкозой (ФДГ-ПЭТ) во время последующего наблюдения после лечения и наиболее поддающегося лечению состояния могут быть полезны. в определении Важные анатомические знания, необходимые для оценки злокачественных новообразований полости рта, суммированы здесь, поскольку они довольно сложны. Фокус рта (ФОМ) представляет собой U-образную область под языком. Ее задней границей является передняя миндалина. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансные (МР) изображения ФОМ и орального языка показывают ФОМ как примерно симметричную область, разделенную жировой перегородкой языка по средней линии. Язычная перегородка – полезная точка, но она не способна ограничить распространение опухоли. В горизонтальном направлении нижний край подбородочно-язычной и подбородочно-подъязычной мышц и промежутки между подбородочно-подъязычными мышцами являются каналами распространения заболевания по срединной линии. Подъязычно-язычная и подъязычно-подъязычная мышцы, образующие медиальную границу подъязычной полости, и челюстно-подъязычные мышцы, формирующие ее латеральную границу, являются важными визуализирующими элементами. Коронарные изображения наиболее наглядно показывают глубину ФОМ и его отношение к поднижнечелюстному пространству. На этих изображениях челюстно-подъязычная мышца разделяет поднижнечелюстное пространство и подъязычное пространство, поскольку мышца простирается от челюстно-подъязычного гребня на нижней

челюсти к черепу. На аксиальном и коронарном срезах подъязычные полости обычно кажутся симметричными. Эти пространства содержат железистую и жировую ткань, которые легко отличить от соответствующих мышц на КТ и МРТ.

Язычная и щечная поверхности нижней челюсти хорошо видны на аксиальных и коронарных изображениях. Костные ориентиры включают нижнечелюстное отверстие, подбородочное отверстие и половые бугорки для прикрепления подбородочно-язычной и подбородочно-подъязычной мышц. Жевательные мышцы медиально и латерально связаны с содержащей их фасцией, образуя жевательную полость. В настоящее время альвеолярный гребень эффективно оценивается с помощью мультidetекторной компьютерной томографии (МДКТ) с использованием различных методик многоплоскостного реформирования. Сосудисто-нервные пучки, связанные с каждой из областей FOM, описаны выше. Рак в этой области может распространяться вверх и латерально и вовлекать жир в заднюю часть верхнечелюстной пазухи, и в этой точке расти вдоль задних верхних альвеолярных сосудисто-нервных пучков, которые проходят на этой жировой подушке.

Лимфатические сосуды в этой области обычно относятся к 1-му и 2-му уровням. Имеются прямые связи с узлами 3-й степени и верхними узлами 2-й степени, которые расположены над двубрюшной задней частью живота (иногда называемые предстилоидными узлами). Некоторые особенности лимфооттока этой области обсуждались ранее в этом разделе.

Рак полости рта обычно исследуют так же, как и ротоглотку. Полезны некоторые стратегические отклонения от подхода, используемого в ротоглотке. КТ и магнитно-резонансная томография (МРТ) полости рта всегда включают аксиальные проекции, а также стандартные коронарные срезы. Коронарная визуализация необходима для многих исследований, сагиттальные изображения используются при некоторых видах рака и особенно в случаях, когда есть серьезные опасения по поводу глубокого проникновения FOM, а иногда и для демонстрации необычно сложной взаимосвязи между патологией и FOM. Основание языка, нижняя челюсть и надподъязычные полости шеи или опухоли редко видны, когда они приближаются к основанию черепа. Любая компьютерная томография полости рта и FOM должна быть визуализирована и/или отображена в окнах мягких тканей и костей. Дополнительная реконструкция с помощью костного алгоритма часто важна в протоколах рака для этой области. Потенциально

значимые костные изменения можно не заметить при просмотре костных зеркал только на изображениях, реконструированных по алгоритму мягких тканей, поэтому для протоколов в этой области характерны дополнительные реконструкции с костными зеркалами толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дронова Е. Л. Лучевая диагностика опухолей орофарингеальной зоны // Сибирский онколог. журн. 2010. – № 3. – С. 63.
2. CT detection of mandibular invasion by squamous cell carcinoma of the oral cavity / S. K. Mukherji [et al.] // AJ Am. J. Roentgenol. – 2001. – Vol. 177 (1). Jul. – P. 237–243.
3. Mukherji S. K., Pillsbury H. R, Castillo M. Imaging squamous cell carcinomas of the upper aerodigestive tract: What clinicians need to know // Radiology. – 1997. – N 205. – P. 629–646.
4. Oral Cavity and Oropharyngeal Squamous Cell Cancer: Key Imaging Findings for Staging and Treatment Planning. Neurologic/ M. Trotta Brian [et al.] // Head and Neck Imaging. – 2010. – P. 351.